

ABORDAGEM FUNCIONAL DO CURRÍCULO PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA

 DOI: 10.5281/zenodo.17165831

Vanessa Vieira Gomes Borges

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação,
vanessavieira.pedagoga@hotmail.com e-mail.*

Ivanilda Pereira Lemes da Silva

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação,
ivanildapereiralemes@gmail.com*

Ivone Pereira Lemes

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação,
ivonelemes2012@hotmail.com*

Anastácia Aparecida Trindade Santana

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação,
anastaciaatrindade@hotmail.com*

Maria Aparecida Lopes Faustino

Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação

Urya Regina Novaes da Silva Sales

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação,
uryaregina@gmail.com*

RESUMO

O presente artigo descreve uma experiência pedagógica desenvolvida por docentes do Ensino Fundamental, que teve como foco a implementação do currículo funcional no atendimento a alunos com deficiência. A investigação foi conduzida em uma escola da Rede Pública Municipal de Ensino, envolvendo crianças das séries iniciais, e buscou compreender de que forma a utilização dessa abordagem curricular poderia

favorecer processos de aprendizagem e inclusão. O currículo funcional foi concebido como uma estratégia de organização de práticas educativas, orientadas pela adaptação de atividades às necessidades individuais dos estudantes, de modo a garantir-lhes acesso a experiências significativas e contextualizadas. O objetivo central da experiência consistiu em promover a aquisição de habilidades que extrapolassem o campo acadêmico, enfatizando a formação de competências voltadas para a autonomia, a independência e a participação ativa em situações do cotidiano. Nesse sentido, a proposta buscou potencializar a qualidade de vida dos educandos, ampliando suas possibilidades de inserção social e escolar. A prática pedagógica, fundamentada no currículo funcional em ambientes naturais, possibilitou reflexões críticas acerca da relevância de metodologias inclusivas que considerem a singularidade de cada aluno. Constatou-se que o trabalho intencional e adaptado contribui para a efetiva inclusão e para o reconhecimento da escola como espaço de desenvolvimento integral e de exercício da cidadania.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Inclusão. Currículo Funcional.

INTRODUÇÃO

A inclusão escolar de alunos com deficiência tem sido alvo de debate no âmbito escolar. É necessário frisar que essas discussões intensificaram com a implantação das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica de 2001.

De acordo com o art. 58 desta Diretriz Nacional(2001), a educação especial é entendida como “a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”.Brasil (2001, p. 12). Compreende-se que a inclusão dos alunos com necessidades especiais educacionais é importante, haja vista que a escola possa reestruturar e combater qualquer tipo de exclusão.

Dessa forma, é necessário refletir principalmente o para que se vai ensinar, antes de pensar o que se vai ensinar, essa idéia parte de um currículo funcional o qual possibilita que cada aluno tenha autonomia nas atividades de seu cotidiano.

A experiência vivida em sala de aula mostra o cotidiano escolar de alunos com necessidades educacionais especiais e permite refletir que na maioria das vezes o currículo escolar não atende as necessidades desses alunos, pois não são currículos funcionais os quais permitem o desenvolvimento de oportunidades para uma vida autônoma.

Dessa forma, procuramos desenvolver atividades relacionadas ao cotidiano dos alunos e para tanto destacamos os seguintes objetivos: Desenvolver cuidados pessoais e principalmente sua independência como pessoa, como cidadão; Adquirir

maior autonomia na execução de tarefas simples, bem como, melhorar a qualidade de vida diária; Desenvolver a socialização, suas relações sociais com os demais estudantes; Ampliar a oralidade e a participação de todos, assim como o respeito entre eles; Praticar atividades de psicomotricidade para o desenvolvimento da consciência corporal; locomoção, equilíbrio, organização espacial.

O trabalho baseou na perspectiva dialógica com a teoria de Freire, o qual defende que “o diálogo implica responsabilidade, direcionamento, determinação, disciplina, objetivos”. (FREIRE, 2011, p. 173).

Entendemos que o professor deva dar prioridade às atividades que tenha sentido, trabalhar de forma dialógica e sempre refletir o “para que” e não o “o que” ensinar para os envolvidos nesse processo. Portanto, compreendemos que o professor esteja em constante busca, sempre na perspectiva de pensar e repensar sua prática para posteriores mudanças. Imbernón (2016, p. 22) enfatiza que “mudam os que se comprometem com a mudança. Uma mudança para melhorar a humanidade”. E ainda acrescenta:

As pessoas mudam quando se dão conta do potencial que têm para mudar as coisas. Onde está o limite do poder? Simplesmente, não existe um limite estabelecido. As limitações são fruto de nosso pensamento, de pensar que não podemos conseguí-lo. Muitas coisas seriam diferentes se, ao nos propor um objetivo, realmente pensássemos em como atingi-lo, que podemos alcançá-lo, que podemos ter sucesso. Não existe nada impossível.

Ante ao exposto, devemos ter consciência e sermos persistentes e acreditar que é possível. Pensamos que nunca estamos prontos e acabados, mas em constante mudanças no processo educativo em busca de ser mais em prol à melhoria pessoal e profissional.

As atividades desenvolvidas com o currículo funcional foram realizadas em uma Escola da rede municipal de ensino fundamental, localizada no município de Rondonópolis/MT. Os envolvidos foram alunos com necessidades educacionais especiais, sendo: Transtorno do Espectro Autista⁷, TDAH⁸ alunos da 1ª, 2ª e 3ª fase do 1º ciclo do Ensino Fundamental na faixa etária entre 6 a 8 anos de idade.

⁷ Autismo é uma síndrome definida por alterações presentes desde idades muito precoces, tipicamente antes dos três anos de idade, e que se caracteriza na dificuldade de comunicação, na interação social e no uso da imaginação (MELLO, 2001, p.11).

⁸ TDAH é um tratamento neurológico que atinge várias partes do cérebro, geralmente causa falta de atenção, desinteresse, inquietude, impulsividade.

Trata-se de uma atividade onde foram abordados temas de forma interdisciplinar, mas com o foco no currículo funcional o qual possibilita desenvolver habilidades para aumentar oportunidades para viver com independência no cotidiano.

O tema abordado foi sobre o “Meu lanchinho”. Iniciamos a atividade com os alunos com deficiência explorando oralmente os conteúdos. Houve exploração na oralidade com os alunos sobre: quantos alunos vieram? Quantos meninos? E quantas meninas?

Antes de iniciar o lanche, foi proposto que cada aluno fosse ao banheiro lavar e secar as mãos sozinhas sempre com observação da professora e registro.

Quando foram lavar as mãos observamos que todos os alunos realizaram com independência essa atividade.

No momento de servir o lanche o aluno “W” – PNE – Estudo de caso, preparou seu lanche e serviu sozinho conseguiu passar manteiga no pão e comer de forma independente como também, comer as frutas.

O aluno “I” é um aluno com transtorno do espectro autista nível de suporte 1, preparou seu lanche e serviu sozinho também conseguiu passar manteiga no pão e comer de forma independente, tanto o pão como também as frutas.

O aluno “Y” é um aluno com transtorno do espectro autista nível de suporte 3. O aluno “Y” não conseguiu servir sozinho necessitando que a professora pegasse em sua mão para ajudá-lo. Esse aluno apresentou dificuldades em passar a manteiga no pão demonstrando que em casa não realiza essa atividade. Percebe-se que normalmente pais e professores superprotegem as pessoas com deficiências.

O aluno “A” é um aluno com TDAH – transtorno déficit de atenção e hiperatividade ao servir queria ser o primeiro de todos necessitando intervenção da professora, ao comer as bolachas quer morder todas ao mesmo tempo.

Na atividade de higiene pessoal foi proposto que os alunos fossem ao banheiro após o lanche para realizarem a escovação, lavar e secar as mãos. Essa atividade levou o aluno a perceber a necessidade e importância da mesma para a manutenção da saúde.

Os alunos “W” e “I” colocaram o creme dental na escova sob orientação da professora e dirigiram-se ao escovódromo. A professora acompanhou cada aluno na escovação fazendo as intervenções necessárias. Os alunos às vezes ainda não apresentam controle da quantidade suficiente de creme dental. Com isso, foi necessário estar sempre pontuando.

Durante essa ação alguns alunos conseguiram desenvolver essa atividade de maneira adequada de escovar os dentes, pois fizeram os bochechos corretos para não engolir a água e na atenção em fechar a torneira para não desperdiçar água. Somente o aluno “Y” não realizou esta atividade, pois o mesmo está com aparelho nos dentes e está incomodando, o que dificultou a realização da escovação.

Na atividade conhecendo o corpo, observamos que durante a atividade o aluno “Y” permaneceu o tempo todo isolado do grupo, não interagindo, ficou quieto e retraído. Na brincadeira com a bola havia necessidade de seguir orientações deixou sua bola jogada num canto sem participar da atividade e muitas vezes tapava o ouvido com as mãos, mesmo com intervenção para ajudá-lo, ele recusava a seguir as regras do jogo. Algumas vezes queria somente brincar com a bola do seu jeito. Os alunos “W” e “I” interagiram melhor com o grupo, mostrando-se participativos em colaborar e realizando as atividades com independência. O aluno “I” está sempre atento, chamando à atenção dos colegas para realizarem corretamente a atividade. O aluno “A” sempre está chamando atenção, às vezes cumpre as regras, outras não. De repente deixa o que está fazendo e dá uma volta, quando senta fica batendo as mãos na carteira, às vezes abaixa e fica simulando bater cartinhas no chão.

Nessa atividade de movimentos é percebido que os alunos exploram de maneira natural e expressiva do corpo. Por isso, em todas essas atividades o professor precisa ser perceptível e explicar tranquilamente e repetir quantas vezes for necessário. Tanto a repetição como a rotina são de grande importância para o desenvolvimento das atividades dos alunos envolvidos no processo.

Currículo funcional na inclusão de alunos com deficiência: uma discussão teórica.

Conforme Souza (2010) o currículo funcional é um procedimento de trabalho de transmitir conhecimento e desenvolver aptidões, que possam ser utilizadas pelo aluno, e que sejam aproveitados em várias situações e logo são utilizadas em sua vida, para que tornem-se mais independentes, produtivos e bem-sucedidos. É uma metodologia centrada na criança que expressa algumas finalidades educativas que sejam úteis para o estudante com deficiência e que esteja de acordo com sua idade e que possa servir para sua vida no momento presente e futuro. Dessa forma, percebemos a relevância dos conhecimentos acerca do mundo e que traz

significado para a vida da criança que aprende e pratica em várias situações do cotidiano da vida social.

O trabalho desenvolvido com os alunos especiais dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal destinaram-se a proporcionar atividades educativas e indicar estratégias que possibilitassem o desenvolvimento de habilidades que serão importantes para torná-los mais independentes na convivência do dia-a-dia, na comunidade escolar, familiar e no meio social, onde estão inseridos.

Deste modo, foram realizadas atividades que envolveram os cuidados pessoais, desenvolvendo sua autonomia na concretização de atividades úteis para sua vida, no sentido de melhorar sua qualidade de vida. Ainda, foram abordados o conceito de alimentação e saúde, também realizadas atividades de psicomotricidade para o desenvolvimento da consciência corporal; locomoção, equilíbrio, organização espacial. Para isso foram usados diferentes materiais para realização das atividades (escovas de dente, balões, frutas, entre outros).

Neste sentido, conforme Souza (2010) o currículo de um aluno com deficiência deve ser trabalhado de forma funcional, de acordo com sua idade e respeitando suas limitações para refletir em mudança na sua vida. O currículo deve ser pensado para este estudante refletindo suas necessidades, e preparando-o para contextos da vida social para que possa dar seguimento em outras fases seguintes. Dessa forma, o currículo precisa considerar as necessidades, as preferências, tendo em vista o contexto social, cultural que o aluno com deficiência está inserido.

Sendo assim, segundo Souza (2010) sobre o currículo funcional procura entender o que pode ser útil e funcional para o aluno e ser usado para melhorar seu aprendizado, e no acesso ao conhecimento, garantindo uma melhor qualidade de vida do educando e também de sua família.

Em relação ao desenvolvimento de um currículo funcional natural para pessoas com necessidades especiais Miura (2008) destaca:

[...] fundamenta-se numa filosofia de educação que determina a forma e o conteúdo de um currículo adequado às características individuais. Requer uma metodologia instrucional que enfatiza a aplicação do conhecimento e habilidades em contexto real (p.155).

Ou seja, é uma forma de ensinar que proporciona oportunidade dos alunos especiais de aprenderem o que é relevante para torná-los indivíduos autônomos,

sociáveis, bem-sucedidos, felizes, em diversas situações da vida em sociedade, como no meio escolar, familiar, esportivo e de autocuidados, entre outros (MIURA, 2008).

Trata-se de um instrumento de ensino para a vida, que sirva para esse aluno no momento presente e futuro. Tendo em vista, as potencialidades do indivíduo em aprender de forma ajustada a sua realidade e necessidade, além de valorizar a autonomia e aspectos afetivos.

Acerca do plano de aula desenvolvido com os alunos especiais do 1º Agrupamento de 4/5 anos e 1ª, 2ª e 3ª fases do Ensino Fundamental com idades entre 6, 7, 8 e 9 anos. As atividades aplicadas com estes educandos levaram a vivenciarem experiências da vida diária em casa, na comunidade e na escola.

Planejada e organizada previamente as atividades para os estudantes da Educação Especial e conversado com os alunos antecipadamente sobre o que seria feito, foram desenvolvidas em duas aulas este plano interdisciplinar, pois envolveu conteúdos de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, ensino religioso e artes. Dentro das necessidades dos alunos foi pensado o que iria ser ensinado e avaliado dentro das necessidades específicas para adaptação escolar, envolveram as dimensões de interação, comunicação, aspectos sensório-motor e perceptivo, cognitivo, independência, higiene e mobilidade.

Como exemplo, no momento da escovação foram observados como os alunos colocaram a pasta na escova, se foi na quantidade adequada e a professora acompanhou cada aluno na escovação fazendo as intervenções necessárias e ao término desta tarefa, todos foram para a sala e guardaram seus materiais de higiene no armário. Assim, foi observado se os alunos realizaram a atividade de forma independente sem auxílio do professor nestes momentos de higiene e também no sentido de desenvolver a autonomia na realização de atividades que serviram para sua vida.

Nesta atividade somente o aluno “Y” não realizou esta atividade, pois o mesmo estava com aparelho nos dentes e incomodado não conseguiu realizar a escovação. Já os alunos “L”, “A” e “I” realizaram a escovação sob orientação da professora que os acompanhou no momento da atividade.

Segundo Sacristán (1998) ao trabalhar com o currículo funcional o destaque não será a deficiência do aluno, mas na mobilização do meio, na utilização de recursos peculiares, como atividades e metodológicas específicas, materiais escolares, jogos e brinquedos adaptados e assim como a infraestrutura adequado ambiente.

Para aprendizagem e desenvolvimento do aluno especial no ambiente escolar, discutido por Sacristán (1998), torna-se importante neste processo à participação da família, pois é ela que conhece o aluno e entende suas necessidades, trabalhando em conjunto com o professor, este aluno de educação especial poderá se desenvolver melhor com autonomia na realização de atividades da vida diária e escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidenciamos através das atividades desenvolvidas com alunos com necessidades educacionais especiais o quanto é importante trabalhar o currículo funcional. Enquanto para muitos parece simples, para esses alunos é primordial esse acompanhamento das atividades diárias e corriqueiras.

Há no cotidiano da escola uma preocupação em trabalhar o currículo escolar o qual muitas vezes não atende as necessidades dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais sem priorizar o trabalho com o currículo funcional. É importante salientar o quanto é importante que todos reflitam sobre as necessidades dos alunos, prepará-los para os espaços, respeitar a idade cronológica e considerar as mudanças. (SOUZA, 2010).

Tal atividade com os alunos sobre os cuidados pessoais, possibilitou o desenvolvimento da autonomia na concretização de atividades úteis para sua vida, no sentido de melhorar sua qualidade de vida.

Contudo, evidenciamos a necessidade de respeitar suas limitações, refletir sobre suas necessidades, suas mudanças específicas para adaptação escolar e envolverem nas dimensões de interação, comunicação, aspectos sensório-motor e perceptivo, cognitivo, independência, higiene e mobilidade.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Educação. **Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica**. Secretaria de Educação Especial – MEC; SESP, 2001.

FREIRE, Paulo. **Medo e ousadia: o cotidiano do professor**. 13. Ed. – São Paulo: Paz e Terra, 2011.

IMBERNÓN, Francisco. **Qualidade do ensino e formação do professorado: uma mudança necessária** – São Paulo: Cortez, 2016.

MELLO, Ana Maria S.R. **Autismo: Guia Prático**. 2 ed. São Paulo: AMA; Brasília: CORDE, 2001.

MIURA, R. K.K. Considerações sobre Currículo Funcional Natural – CFN. In: OLIVEIRA, A. a. S.; OMOTE, S.; GIROTO, C. r. M. (Org.). **Inclusão Escolar: as contribuições da educação especial**. São Paulo: Cultura Acadêmica, Marília: Fundep Editora, 2008.

SACRISTAN, G. **Compreender e Transformar o ensino**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.